

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : HKI (Hak Cipta)

Judul Hak Hak Cipta : SANITASI HTGIENE DAN KESELAMATAN KERJA
 Penulis Karya Ilmiah : IPutu Hardani Hesti Duari., S.St., M.MPar
 Jumlah penulis : 1 orang
 Status Pengusul : Penulis pertama / ~~penulis ke ...~~ / ~~penulis korespondensi~~ **
 Identitas Hak Cipta/HKI :

a. Nama Penerbit : Andi Offset
 b. ISBN : 978-623-01-0113-7
 c. Jumlah Halaman : 182
 d. Cetakan / Tahun Terbit : 1/ 2019
 e. Nomor dan tanggal permohonan : EC00202004236, 30 Januari 2020
 f. Pemegang Hak Cipta : I Putu Hardani Hesti Duari
 g. Jenis Ciptaan : Buku
 h. Nomor Pencatatan : 000177602

Kategori Publikasi Hak Cipta/HKI : Internasional
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat) Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai (Dalam %)	Nilai Maksimal HKI		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional yang memiliki Sertifika <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi Hak Hak Cipta (20%)		1.5	1.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		4.5	4.4
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		4.5	4.4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		4.5	4.4
Total = (100%)		15	14.7
Nilai Pengusul = 100% x 14.7			14.7

Catatan Penilaian b HAKI oleh Reviewer:

Tulisan ini memiliki pembahasan yang sangat baik, menjelaskan teori-teori yang terkini dan layak dijadikan bacaan bagi khalayak umum dalam meningkatkan wawasan dunia PARIWISATA. Informasi yang diberikan memiliki data terbaru dapat dibuat sebagai referensi pembelajaran di bidang Kepariwisata

Yogyakarta 5 Februari 2020

Reviewer 1 : Drs. Santosa, M.M.

Tanda tangan :

NIDN : 0519045901

Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta

Jbt akademik : Lektor Kepala

Bidang Ilmu : Manajemen

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : HKI (Hak Cipta)

Judul Hak Hak Cipta : SANITASI HTGIENE DAN KESELAMATAN KERJA
 Penulis Karya Ilmiah : IPutu Hardani Hesti Duari., S.St., M.MPar
 Jumlah penulis : 1 orang
 Status Pengusul : Penulis pertama / ~~penulis ke ...~~ / ~~penulis korespondensi~~ **
 Identitas Hak Cipta/HKI :

a. Nama Penerbit : Andi Offset
 b. ISBN : 978-623-01-0113-7
 c. Jumlah Halaman : 182
 d. Cetakan / Tahun Terbit : 1/ 2019
 e. Nomor dan tanggal permohonan : EC00202004236, 30 Januari 2020
 f. Pemegang Hak Cipta : I Putu Hardani Hesti Duari
 g. Jenis Ciptaan : Buku
 h. Nomor Pencatatan : 000177602

Kategori Publikasi Hak Cipta/HKI : Internasional
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat) Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai (Dalam %)	Nilai Maksimal HKI		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional yang memiliki Sertifika <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi Hak Hak Cipta (20%)		1.5	1.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		4.5	4.4
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		4.5	4.4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		4.5	4.4
Total = (100%)		15	14.7
Nilai Pengusul = 100% x 14.6			14.7

Catatan Penilaian b HAKI oleh Reviewer:

Tulisan ini memiliki pembahasan yang sangat baik, menjelaskan teori-teori yang terkini dan layak dijadikan bacaan bagi khalayak umum dalam meningkatkan wawasan dunia PARIWISATA. Informasi yang diberikan memiliki data terbaru dapat dibuat sebagai referensi pembelajaran di bidang Kepariwisata

Yogyakarta 6 Februari 2020

Reviewer 2 : Dr. Hj. Saryani, M. Si

Tanda tangan :

NIDN : 0517066001

Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta

Jbt akademik : Lektor Kepala

Bidang Ilmu : Kajian Pariwisata

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW

HAKI: BUKU

Judul Buku : SANITASI HTGIENE DAN KESELAMATAN KERJA
Jumlah Penulis Buku : 1
Status Pengusul : Penulis Utama

Hasil Penilaian Peer Review:

Penilaian Buku		
Reviewer 1	Reviewer 2	Jumlah Rata-rata
14.7	14.7	14.7
Kesimpulan: Nilai Pengusul = 14.7		